

Expectativas de ingreso al Instituto Tecnológico de Chilpancingo-TECNM: Estudiantes de Ingeniería en Sistemas Computacionales

E. Oropeza Bruno^{1}, V. Castro Chino¹, P. A. Leyva Alarcón², M. Córdoba Portillo³, M. Hernández Hernández³*

¹ Departamento de Ciencias Básicas, Instituto Tecnológico de Chilpancingo, Av. José Francisco Ruiz Massieu No. 5, Colonia Villa Moderna, 39090, Chilpancingo de los Bravo, Gro., México

² Departamento de Ciencias Económico-Administrativa, Instituto Tecnológico de Chilpancingo, Av. José Francisco Ruiz Massieu No. 5, Colonia Villa Moderna, 39090 Chilpancingo de los Bravo, Gro., México

³ Departamento de Sistemas y Computación, Instituto Tecnológico de Chilpancingo, Av. José Francisco Ruiz Massieu No. 5, Colonia Villa Moderna, 39090 Chilpancingo de los Bravo, Gro., México

**e.orozeza.b@itchilpancingo.edu.mx*

Área de participación: Investigación Educativa

Resumen

Los estudiantes que ingresan a una carrera universitaria tienen expectativas de cómo se desarrollará el entorno académico en diferentes aspectos de su vida, tales como: familiar, laboral, con los docentes que les impartirán las asignaturas, trato de la institución educativa en áreas administrativas, entre otras. Se proyecta un ideal en cuanto al desarrollo profesional con la elección de la carrera y el beneficio económico que trae, en muchas ocasiones las expectativas formadas son ideales del entorno familiar, de la proyección de la institución educativa a la cual deciden ingresar; de la carrera elegida las expectativas están relacionadas con el desempeño profesional de los docentes.

Cuando las expectativas no se cubren, los estudiantes se manifiestan decepcionados impactando en el rendimiento académico y, como consecuencia, abandonan la escuela para buscar otras alternativas, ya sean académicas o laborales. En este trabajo destacamos las expectativas que el estudiante tiene al ingresar a la carrera.

Palabras Clave: *estudiantes, motivos, expectativas, rendimiento*

Abstract

Students entering a university career have expectations of how the academic environment will develop in different aspects of their lives, such as: family, work, with teachers who will teach them the subjects, treatment of the educational institution in administrative areas, between others. An ideal is projected in terms of professional development with the choice of career and the economic benefit that it brings, in many cases the expectations formed are ideal of the family environment, of the projection of the educational institution to which they decide to enter; in the chosen career, expectations are related to the professional performance of teachers.

When expectations are not met, student express disappointment impacting academic performance and, as a consequence, drop out of school to seek other alternatives, whether academic or work. In this work we highlight the expectations that the student has when entering the career.

Key words: *students, motives, expectations, performance*

Introducción

La educación superior ha evolucionado vertiginosamente en los últimos años, así como los cambios sucedidos en los contextos sociales (Rodríguez, 2010). Los estudiantes universitarios conforman la población más diversa, con nuevas necesidades que repercuten en su formación académica y, por

ende, todo lo que engloba la institución de la cual forman parte. La gran diversidad o heterogeneidad de estudiantes pone en relieve los siguientes aspectos en un aula de clase: se observa un alto porcentaje de estudiantes que migran de zonas más alejadas hacia los centros urbanos con la intención de mejorar su calidad académica; el incremento de número de mujeres en los salones de clases; estudiantes que cumplen con dos funciones, estudiar y trabajar para solventar sus estudios, en muchos casos ya tienen una responsabilidad, ser el sostén de su familia, ya sea que tengan hijos o no, por lo tanto el estado civil de los estudiantes universitarios influye para que tengan un buen desempeño en las aulas; otros elementos que repercuten para el desarrollo integral de los mismos son: la incorporación a edades tardías (mayores de 20 años), la presencia de estudiantes con capacidades diferentes. En la actualidad es más frecuente todo lo anterior, lo que da lugar a un nuevo escenario universitario (Brunner & Uribe, 2007) (Beraza, 2002).

La mayoría de los estudios que se han realizado para identificar las causas del éxito o fracaso en los estudiantes que cursan el nivel de educación superior afirman que prevalecen los siguientes factores: personales, académicos y vocacionales. Como lo menciona (Pascarella, 1991) y (Terenzini & Pascarella, 1991) algunos de los problemas asociados a estos factores en estudiantes universitarios, puede llegar a afectar su aprendizaje; de hecho, los estudiantes con problemas personales son más propensos a tener bajo rendimiento y mayor índice de abandono. Por lo tanto, es importante identificar los factores y/o variables que intervienen en la culminación o deserción escolar, como punto inicial para el desarrollo de estrategias preventivas que debe considerar la institución educativa y con ello, impactar de manera positiva en la eficiencia terminal.

La elección de una carrera universitaria se puede deber a expectativas personales del entorno social, muchas veces, por sugerencias de amigos, o por el deseo de pertenecer a un gremio en particular. Aunque el hablar de estudiantes universitarios, es conveniente señalar, las cuestiones a las que los docentes se enfrentan. Para ahondar sobre las expectativas de los estudiantes universitarios, es preciso mencionar, con qué problemas se enfrentan los docentes con los estudiantes de nuevo ingreso, la mayor parte ingresa sin las capacidades necesarias para aprender autónomamente, manifestando importantes carencias en relación con su forma de aprender y con el control de las variables que intervienen en su aprendizaje. Los docentes a nivel universitario se quejan de la preparación académica de sus estudiantes de nuevo ingreso; sobre todo cuando se trata de las carreras que engloban las ingenierías; ya que el rendimiento del estudiante se ve afectado por la preparación que traen en la educación media superior y por consiguiente se ve reflejado en su rendimiento académico (Alcántara & Zorrilla, 2010).

Se tiene la percepción de que los estudiantes universitarios al estudiar una carrera centran su expectativa en la obtención de mayores beneficios económicos, preocupándose más en conseguir un puesto de trabajo al finalizar sus estudios y que sea bien remunerado; se puede decir que están más interesados en el campo de los negocios, la informática y la ingeniería; mientras que los programas académicos afines a las humanidades, las artes y las ciencias sociales tienen menor demanda académica. (López-Justicia, Hernández, Fernández Jiménez, Polo Sánchez, & Chacón López, 2008). Lo anterior indica, que es prioridad en el estudiante mejorar su calidad de vida a través del estudio de una carrera que le proporcione los recursos necesarios para lograrlo.

Muchas universidades están llevando a cabo en los últimos años actuaciones encaminadas a potenciar la adaptación del estudiantado de nuevo ingreso al ámbito universitario (Rojas, 2009), diseñando actividades específicas destinadas a tal objetivo, con el propósito de elevar la permanencia escolar poniéndole freno al abandono de estudios. El papel de las Instituciones de Educación Superior (IES) debe enfocarse en la preparación académica y socio-efectiva del estudiante de nuevo ingreso, así como atender a la totalidad de los aspectos educativos que contribuyen a un mayor aprendizaje del estudiante, abarcando tres dimensiones como lo indica (Sanz, 2001): la primera, académica o intelectual, para favorecer el rendimiento en la titulación; la segunda, personal y social, necesarias para el desarrollo de la vida diaria; y la tercera, la profesional, que permite al estudiante diseñarse un proyecto de vida independiente (Velázquez Narváez & González Medina, 2017).

Metodología

Participantes

El presente estudio se ha realizado con los estudiantes de nuevo ingreso a la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales del Instituto Tecnológico de Chilpancingo (ITCh) del semestre agosto - diciembre 2019. La institución educativa se ubica en el sureste de la República Mexicana, en el Estado de Guerrero. El contexto socioeconómico se considera medio y medio – bajo. Su economía se sustenta en los sectores primarios y secundarios de producción.

Instrumentos

El instrumento que se utilizó fue un cuestionario aplicado a 91 estudiantes de nuevo ingreso mediante las herramientas de google formularios (Montoya, Farran, & Catalá, 2016), se consideró una muestra con un nivel de confianza estadístico del 95%. Ver Tabla 1.

Tabla 1. Muestreo aleatorio de estudiantes de nuevo ingreso a Ingeniería en Sistemas Computacionales

Población	Número de estudiantes
118*	91
N = 118	n =91

Se aplicó la Ecuación 1 para calcular el tamaño de la muestra:

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2} \quad \therefore \quad n = \frac{118}{1+118(0.05)^2} = 91 \quad (1)$$

Donde:

n = Tamaño de muestra.
 N = Tamaño poblacional.
 e = error de la muestra.

Con un 95% de nivel de confianza, dando como resultado 91 estudiantes a los que se les aplicó la encuesta.

Variables

Esta investigación utiliza una metodología cualitativo-cuantitativo. El instrumento constó de diez preguntas de las cuales: nueve fueron de opción múltiple, considerando se eligiera una de las cuatro o cinco opciones de respuesta; la pregunta abierta tuvo la finalidad de conocer de manera autónoma la respuesta de los estudiantes de nuevo ingreso a la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales.

El instrumento se organizó en dos secciones: en la primera se recolectaron datos personales como: género, edad aproximada, estado civil y situación laboral actual; en la segunda sección se formularon preguntas de opción múltiple para conocer los motivos y expectativas de elección de carrera, tales como:

- Motivos que le impulsaron para ingresar al Instituto Tecnológico de Chilpancingo.
- Motivo de la elección de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales.
- Expectativas que tiene el estudiante de sus futuros docentes, de su carrera y de los servicios que ofrece la institución educativa.
- Factor que tiene mayor relevancia para cumplir sus expectativas: docentes, institución, carrera u otra.

Por último, como pregunta abierta se cuestionó ¿Qué sucedería con usted si no se cumplieran sus expectativas?

Análisis de Datos

Para evitar suspicacias, definimos claramente los pasos y las pruebas estadísticas que utilizamos antes de comenzar el análisis. Al interpretar el instrumento utilizado, tenemos 10 reactivos (items), de los cuales el último se tomó como referencia el análisis factorial, mismos que representan las variables del test. Una vez aplicado, interpretamos las respuestas.

Los resultados obtenidos se detallan en la siguiente sección, para esto, trabajamos al máximo la información generada por las respuestas a los reactivos (items) del test aplicado y no minimizamos ninguna variable en el análisis

Resultados

De los 91 estudiantes encuestados, se consideró analizar el género que prevalece en la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales del ITCh, como se puede observar en la *Figura 1*, la mayoría de estudiantes son hombres que corresponde a 67 estudiantes que representa al 73.6 %; mientras que las mujeres ocupan el 26.4 % de la muestra sujeta a estudio.

Para conocer la edad que prevalece en los estudiantes que van a ingresar a la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, se consideró solo tres rangos de edad con sus respectivos porcentajes: el 86.8 % de los estudiantes respondió tener entre 17 a 19 años que corresponde a 79 estudiantes; en tanto que, 12 estudiantes que corresponde al 13.2% mencionó tener de 20 años a más, y ningún estudiante mencionó tener menos de 17 años, ver *Figura 2*. Esto indica que la edad típica de ingreso a la educación superior es en la adolescencia tardía (entre los 17 a 19 años).

Figura 1. Género de los estudiantes de nuevo ingreso a la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales del ITCh, semestre agosto - diciembre 2019

Figura 2. Edad promedio de los estudiantes de nuevo ingreso al ITCh

Uno de los factores importantes a considerar para el cumplimiento de las expectativas de los estudiantes en su desempeño académico, y que puede repercutir en gran medida con el tiempo destinado para realizar las actividades escolares, es su situación civil; por lo que se consideró los rubros de soltero, siendo éste el que tuvo el 96.7% que corresponde a 88 estudiantes; no así, el 3.3% en su conjunto, mencionaron respectivamente, estar casado, en unión libre o en otra situación. Así se refleja en la *Figura 3*.

Ligado a la situación civil de los estudiantes, un factor que puede afectar también al rendimiento escolar, ya sea por el cansancio, la demora en la entrega de las actividades, entre otras situaciones; es cuando el estudiante tiene que realizar otras actividades además de asistir a clases, para el caso, se mencionó la situación laboral actual. Los estudiantes que ingresaran en el semestre agosto – diciembre 2019, en la muestra contestó en un 70.3% que no trabaja, mientras que 29.7% que corresponde a 27 estudiantes mencionó que trabaja. Tal como se muestra en la *Figura 4*.

Figura 3. Estado civil de los estudiantes de Ingeniería en Sistemas Computacionales.

Figura 4. Situación laboral de los estudiantes de Ingeniería en Sistemas Computacionales

Con relación a la pregunta ¿Cuáles fueron los motivos que le impulsaron para ingresar al Instituto Tecnológico de Chilpancingo? Los resultados arrojaron que el 67% de la muestra de estudio que corresponde a 61 estudiantes, consideraron la calidad de la educación que se imparte en esta institución, mientras que la segunda respuesta que prevaleció con el 26.4% fue originada por el prestigio del Instituto Tecnológico de Chilpancingo, con un 5.5% el motivo por el que ingresaron fue la infraestructura y equipo, y 1% mencionó que por la atención administrativa, mientras que por el costo de la carrera, para los estudiantes que contestaron no tuvo mayor relevancia, como se observa en la *Figura 5*. Esto indica que la percepción que tienen los estudiantes de nuevo ingreso respecto al ITCh es considerado con calidad educativa y de prestigio.

Con respecto a la pregunta ¿Cuáles son los motivos por los que eligió la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales? Se obtuvieron los siguientes resultados: el 67% de los estudiantes encuestados respondió que es una carrera de actualidad, mientras que el 31.9%, que corresponde a 29 estudiantes contestó que, por el nivel académico, el 1.1% mencionó que, por tradición familiar, en tanto que se dejaron otras opciones como: no tenía otra opción y por el horario de clases, tuvo respuesta nula, como se puede apreciar en la *Figura 6*.

Figura 5. Principales motivos que le impulsaron a ingresar al ITCh

Figura 6. Principales motivos para ingresar a la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales

Con respecto a las expectativas que tienen de los docentes, se les preguntó, ¿Cuáles son las expectativas hacia sus docentes?, considerando las alternativas con los porcentajes que a continuación se mencionan: los estudiantes esperan como gran expectativa que sus docentes sean empáticos con el 31.9% que corresponde a 29 universitarios, el 28.6% proyectan que sus docentes apliquen estrategias de enseñanza aprendizaje oportunos, mientras que el 26.4% mencionó que sus expectativas son más referentes a que sus docentes tengan formación profesional en el área, y el 9.9% señaló que esperan que sus docentes evalúen la asignatura de acuerdo con los criterios de evaluación establecidos en el inicio del curso, mientras que sólo el 3.3% esperan que tengan las competencias docentes, tal como se muestra en la *Figura 7*.

En lo referente a las expectativas sobre la elección de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, los estudiantes mencionaron en un 50.5% que está más relacionada con que se puedan realizar prácticas en campo o profesional lo que corresponde a 46 estudiantes, mientras que el 31.9% mencionó que sus expectativas van más enfocadas a que se tenga prestigio profesional, el 9.9% de los estudiantes se inclinan más por el prestigio económico, el 4.4% mencionó que la carrera les permita realizar estudios de maestría, mientras que el 3.3% ve proyectada sus expectativas de la carrera que le permita la movilidad académica, ver la *Figura 8*.

Figura 7. Las expectativas de los alumnos hacia los docentes

Figura 8. Expectativas sobre la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales

Uno de los factores importantes en el desarrollo integral de los estudiantes, son los servicios que se ofrecen en la institución, por lo que se les preguntó ¿Cuáles son sus expectativas de las actividades sobre los servicios que ofrece la institución? De las respuestas de opción múltiple propuestas se obtuvieron los siguientes resultados, los estudiantes esperan la calidad en la educación con el 67%, que se describe como: docentes certificados, con preparación académica; mientras que sus expectativas en infraestructura y equipo con un 16.5% es decir, con laboratorios, áreas de computo, entre otros; el 11% hizo referencia a la importancia de la vinculación con otras instituciones educativas para la realización de prácticas profesionales, la oportunidad de ingresar a la bolsa de trabajo; el 3.3% consideró importante la movilidad estudiantil, con relación a las actividades extraescolares no tuvieron mayor impacto, ya que se tuvo 2.2%, como se muestra en la *Figura 9*.

También se consideró oportuno sobre las expectativas de manera general, sobre que factor sería importante para el estudiante para culminar la carrera, entre ellas se consideraron: docentes, la institución, la carrera y otro. A continuación, se desglosan los porcentajes obtenidos, en un 65.9% el factor más importante para los jóvenes de nuevo ingreso, mencionaron que el factor más destacable es que la carrera de Ingeniería en Sistemas computacionales, mientras que el 25.3 % mencionó que el desarrollo del docente es una cuestión importante, en tanto, el 8.8% mencionó que la institución educativa es lo que destaca para que se cumplan sus expectativas. Ver *Figura 10*.

Figura 9. Expectativas sobre los servicios que ofrece el ITCh

Figura 10. Factor más importante para que el estudiante culmine su carrera en el ITCh

De las preguntas abiertas para que el estudiante pudiera contestar libremente se consideró ¿Qué sucedería con usted si no se cumplieran sus expectativas? En la *Tabla 2* se pueden observar las respuestas más frecuentes, se englobaron según la similitud, los estudiantes mencionaron que si no

se les cumple la expectativa sufrirían de decepción en un 27% de respuestas, mientras que otros mencionaron que lo verían como un área de oportunidad para ser más autodidactas con el 24%, también destaca que el 19% mencionó que cambiarían de escuela, si es que sus expectativas no se cumplen, y demás respuestas se pueden ver en la *Tabla 2*.

Tabla 2. Representa la opinión de los estudiantes si no se cumplieran sus expectativas.

Respuesta	Número de estudiantes	Porcentaje
• Decepción	25	27%
• Buscar más información y ser más autodidacta	22	24%
• Cambiaría de escuela	17	19%
• Desertaría de la institución	8	9%
• No pasaría nada	5	5%
• Daría mis puntos de vista con los maestros para poder hacer que se cumplan esas expectativas	3	3%
• Tendría un mal desempeño académico	3	3%
• Aún no lo sé	3	3%
• Comenzaría a buscar empleo	2	2%

Discusión de resultados

Los resultados obtenidos muestran los aspectos más relevantes como expectativas que el estudiante considera al ingresar a la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales del ITCh, por lo que es importante poner atención en los motivos que impulsaron para ingresar a una carrera, entre la que destaca la calidad de la educación, para ello, se sugiere que la carrera se acredite por una casa acreditadora de la carrera, como lo es el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, A.C., (CACEI). En cuanto a las expectativas que tienen hacia los docentes, señalaron que los docentes apliquen estrategias de enseñanza – aprendizaje adecuadas, para lo cual se requiere que la institución brinde capacitación periódica en estrategias de enseñanza – aprendizaje dirigida a los docentes que imparten clases en la carrera ya mencionada; también se requiere que los docentes cuenten con el perfil académico para impartir las materias asignadas por el departamento de Sistemas y Computación. Los estudiantes requieren que la carrera a la cual ingresan tenga oportunidad de realizar prácticas en el campo laboral o profesional, por lo que es necesario generar y difundir los convenios de colaboración con instituciones públicas y privadas en donde los estudiantes puedan desarrollar y aplicar sus conocimientos en el campo de actuación profesional.

Es necesario que se preste atención a los comentarios que emiten los estudiantes y buscar estrategias de enseñanza – aprendizaje que mejoren su desempeño académico de manera tal que impacte en la eficiencia terminal.

Trabajo a futuro

La intención del presente trabajo de investigación es plantear los datos obtenidos y trabajar en conjunto con el departamento de Sistemas y Computación para que se impulsen acciones señaladas por los estudiantes de nuevo ingreso y con ello, se sientan identificado con la carrera y con el Instituto Tecnológico de Chilpancingo.

Conclusiones

Los resultados del trabajo de investigación sobre los motivos y las expectativas de los estudiantes de nuevo ingreso a la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales el semestre agosto – diciembre 2019 del Instituto Tecnológico de Chilpancingo, destacan los siguientes aspectos: el impacto de la actividad docente, los servicios que ofrece la institución, las acciones que se realizan en la carrera para el impulso de los estudiantes y los egresados en la formación profesional.

De lo anterior, se sugiere trabajar de manera conjunta con la comunidad docente, directivos, administrativos, padres de familia y la sociedad, buscando con ello, fortalecer las acciones que influyan de manera positiva en el desempeño académico de los estudiantes, para generar un ambiente armónico y colaborativo en el proceso de enseñanza – aprendizaje.

Agradecimientos

Se agradece a los docentes que apoyaron en la aplicación del cuestionario, a la academia de Sistemas y Computación, así como al Departamento de Sistemas y Computación del Instituto Tecnológico de Chilpancingo por las facilidades brindadas para realizar la presente investigación.

Referencias

- Alcántara, A., & Zorrilla, J. F. (2010). Globalización y Educación Media Superior en México: En busca de la pertinencia curricular. *Perfiles educativos*, 32(127), 38--57.
- Beraza, M. Á. (2002). *La enseñanza universitaria: el escenario y sus protagonistas* (Vol. 1). Narcea Ediciones.
- Brunner, J. J., & Uribe, D. (2007). *Mercados universitarios: el nuevo escenario de la educación superior*. ediciones universidad Diego Portales Santiago.
- López-Justicia, M. D., Hernández, C. M., Fernández Jiménez, C., Polo Sánchez, T., & Chacón López, H. (2008). Características formativas y socioafectivas del alumnado de nuevo ingreso en la Universidad. *Electronic Journal of Research in Educational Psychology*, 6, 95-115. Obtenido de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=293121940006>
- Montoya, S. L., Farran, X. C., & Catalá, M. C. (2016). Análisis de herramientas gratuitas para el diseño de cuestionarios on-line. *Píxel-Bit. Revista de Medios y Educación*(91--104), 91--104.
- Pascarella, E. T. (1991). *How college affects students: Findings and insights from twenty years of research*. ERIC.
- Rodríguez, A. B. (2010). Evolución de la Educación. *Pedagogía magna*, 5, 36--49.
- Rojas, M. (2009). El abandono de los estudios: deserción y decepción de la juventud. *Hologramática*, 4(10), 75--94.
- Sanz, R. (2001). *Orientación psicopedagógica y calidad educativa*. Pirmide.
- Terenzini, P. T., & Pascarella, E. T. (1991). Twenty years of research on college students: Lessons for future research. (Springer, Ed.) *Research in Higher Education*, 32(1), 83--92.
- Velázquez Narváez, Y., & González Medina, M. A. (2017). Factores asociados a la permanencia de estudiantes universitarios: caso UAMM-UAT. *Revista de la educación superior*, 46(184), 117--138. doi:10.1016/j.resu.2017.11.003